

ТЕХНОЛОГИЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ PASSKEY

PASSKEY AUTHENTICATION TECHNOLOGY

САФОНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО РГГМУ.

РУССКИН ВАДИМ ДЕНИСОВИЧ,

студент,

ФГБОУ ВО РГГМУ.

МАКАРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ,

студент,

ФГБОУ ВО РГГМУ.

ПАШЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

студент,

ФГБОУ ВО РГГМУ.

МОКРЯК АННА ВАСИЛЬЕВНА,

научный сотрудник,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

SAFONOVA TATYANA VLADIMIROVNA,

Senior lecturer,

RSHU.

RUSSKIN VADIM DENISOVICH,

Student,

RSHU.

MAKAROV PAVEL MIKHAILOVICH,

Student,

RSHU.

PASHENTSEV ALEXANDER ALEXANDROVICH,

Student,

RSHU.

MOKRYAK ANNA VASILEVNA,

Research assistant,

Saint-Petersburg University of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia.

В данной статье рассматривается технология аутентификации Passkey для проверки подлинности пользователей с использованием уникального пароля, известного как passkey. Определена роль ключа как пароля, существенно повышающего уровень безопасности и связанного с уникальными физическими характеристиками пользователя. Представлена архитектура Passkey. Определено, что представленная схема обеспечивает повышенную безопасность данных, исключая уязвимости, связанные с фишинговыми сайтами. Выявлены недостатки и проблемы данной технологии. Обозначены

достоинства Passkey. Отмечено, что внедрение технологии Passkey на практике в настоящее время ограничено крупными корпорациями.

This article discusses the Passkey authentication technology to authenticate users using a unique password known as passkey. The role of the key as a password is defined, which significantly increases the level of security and is associated with the unique physical characteristics of the user. The Passkey architecture is presented. It is determined that the presented scheme provides increased data security, excluding vulnerabilities associated with phishing sites. The disadvantages and problems of this technology have been identified. The advantages of the Passkey are indicated. It is noted that the implementation of Passkey technology in practice is currently limited to large corporations.

Ключевые слова: криптография, безопасность, passkey, аутентификация, данные.

Key words: cryptography, security, passkey, authentication, data.

Введение
Защита данных, в том числе персональных, представляет собой один из высших приоритетов в области информационной безопасности. Эта важная цель получила поддержку в законах, регулирующих защиту персональных данных, а также в нравственных нормах общества. В настоящее время стандартным методом обеспечения безопасности данных является использование пароля, который представляет собой последовательность символов, используемую для идентификации пользователя. Путем предоставления правильного пароля пользователь подтверждает свою подлинность и получает доступ к информации (рис.1). Современный метод защиты данных, основанный на использовании множества уникальных паролей для различных систем, сталкивается с существенными слабостями. Это обусловлено не только устаревшими методами передачи информации, но и присутствием простого человеческого фактора – такого как проблемы запоминания паролей. Эта двойная слабость делает данный подход наиболее уязвимым в контексте современных требований к безопасности персональных данных [1-3].

Рис. 1. Passkey.

Уже с развитием технологий и появлением новых угроз безопасности в сфере информационных систем, крупные компании в сфере информационных технологий перешли на более современные методы аутентификации, такие как Passkey, или ключ доступа. Эта инновационная технология основана на использовании криптографического ключа, который основывается на уникальных биометрических данных, таких как отпечатки пальцев и распознавание лиц [3]. Этот ключ играет роль пароля, но существенно повышает уровень безопасно-

сти, поскольку он связан с уникальными физическими характеристиками пользователя [3-5]. Таким образом, Passkey представляет собой новую эру в области аутентификации и защиты данных, обеспечивая более надежную и безопасную среду для доступа к информации.

Описание работы технологии Passkey

Рис. 2. Архитектура Passkey.

Passkey – это инновационная технология, основанная на использовании уникальных биометрических данных, предназначенная для революционизации процесса аутентификации в сети Интернет. Она предоставляет удобную альтернативу традиционным текстовым паролям, существенно улучшая уровень безопасности и удобства доступа к информационным ресурсам [6].

Вместо того, чтобы полагаться на запоминание сложных паролей, Passkey использует уникальные физические характеристики пользователя, такие как отпечатки пальцев, распознавание лиц, и/или другие биометрические параметры. Это позволяет подтвердить личность пользователя с высокой степенью уверенности, предотвращая возможность несанкционированного доступа к учетным записям и информационным ресурсам.

С точки зрения безопасности, использование Passkey устраняет риск утечки паролей или их перехвата злоумышленниками, поскольку вместо текстового пароля взаимодействие происходит с криптографическим ключом, который не может быть легко скомпрометирован.

Кроме того, данная технология позволяет значительно упростить процесс аутентификации для конечных пользователей, исключая необходимость запоминать сложные пароли. Вместо этого, пользователи могут использовать свои уникальные биометрические данные для быстрого и безопасного доступа к своим учетным записям и ресурсам в Интернете.

Суть технологии заключается в следующем: используется 2 ключа, где один расположен на устройстве пользователя (закрытый ключ), другой на стороне сайта (открытый). При входе на сайт, на устройство поступает запрос о подписи уникального вызова с помощью закрытого ключа. Пользователь по своему согласию подтверждает вход своими биометрическими данными (отпечаток пальца, лицо), после чего происходит проверка подписи через открытый ключ [6; 7].

Представленная схема обеспечивает повышенную безопасность данных, исключая уязвимости, связанные с фишинговыми сайтами. В отличие от простых паролей, где проверка личности осуществляется одной стороной, такая схема обеспечивает двустороннюю аутентификацию, что значительно повышает надежность системы [8].

Минусы и проблемы технологии

Важным аспектом при использовании технологии Passkey следует учитывать риск потери устройства, на котором хранится ключ доступа. Это может привести к недоступности аккаунта и данным пользователя. Кроме того, ситуация, когда биометрические данные нескольких лиц добавлены к одному устройству, может создать потенциальную уязвимость в безопасности. В этом случае оба пользователь и его совладелец устройства могут иметь доступ к данным сайта друг друга, что требует внимательного учета и контроля [9-11].

Следует отметить, что в случае недобровольной попытки получения доступа к аккаунту, использование пароля может предоставить дополнительный уровень защиты, поскольку физическое лицо несанкционированного доступа может быть лишено возможности предоставить биометрические данные, тогда как пароль можно изменить или сбросить [11-13].

Также важно отметить, что не все веб-сайты и приложения в настоящее время поддерживают технологию Passkey. На данный момент, основными пользователями этой технологии со стороны сервисов являются крупные корпорации, такие как Google и Microsoft [8]. Существует потенциал для распространения технологии на более мелкие веб-сайты в будущем, но это может зависеть от доступности финансирования для хранения открытых ключей, что может быть ограничивающим фактором для некоторых клиентов. Одновременно, блокировка аккаунта, связанного с применением ключей, со стороны крупной корпорации может привести к ограничениям в создании аккаунта с того же устройства, что следует учесть при использовании данной технологии [6].

Выводы

В заключение технология Passkey представляет собой важный шаг в области обеспечения безопасности и удобства доступа к информационным ресурсам в сети Интернет. Эта инновационная система аутентификации, основанная на биометрических данных, приносит существенные улучшения в сферу информационной безопасности.

Важным достижением Passkey является двусторонняя аутентификация, которая значительно повышает надежность процесса в сравнении с традиционными паролями. Подпись данных с использованием криптографического ключа обеспечивает более высокий уровень защиты от фишинговых атак и злоумышленных действий.

Однако при использовании данной технологии, необходимо учитывать риски, связанные с потерей устройства, на котором хранится ключ доступа, а также возможными уязвимостями, связанными с множественным доступом к одному устройству с биометрическими данными нескольких пользователей. При этом пароль остается важным инструментом для дополнительной защиты в случае нежелательного доступа.

Кроме того, внедрение технологии Passkey на практике в настоящее время ограничено главным образом крупными корпорациями, и будущее распространение этой системы на более мелкие веб-сайты зависит от доступности финансирования и потребности клиентов.

С учетом указанных аспектов технология Passkey предоставляет многообещающий путь для усиления безопасности и удобства доступа к информации в сети Интернет, но требует внимательного учета рисков и особенностей реализации в конкретных сценариях использования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Conklin A.G., Dietrich D. Walz Password-based authentication: a system perspective // Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. 2004. No 1. pp.10.
2. Что такое Passkey? // KeepSecurity. URL: https://www.keepersecurity.com/ru_RU/resources/glossary/what-is-a-passkey (Дата обращения: 30.10.2023).

3. Лукина А.А. Биометрические средства защиты информации // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. №7-1. С. 53-54.
4. Полякова Е.Н. Дорофеева А.С. Обзор современных систем разграничения доступа к ресурсам вычислительной системы; Вестник Курганского государственного университета. 2016. №3. С.123-127.
5. Ворона В.А. Костенко В.О. Биометрические технологии идентификации в системах контроля и управления доступом; Computational nanotechnology. 2016. №3. С.224-241.
6. «Это ключ? Нет, кое-что получше»: будущее беспарольной аутентификации // Хабр. URL: <https://habr.com/ru/companies/vk/articles/741720> (дата обращения: 30.10.2023).
7. Ключи Passkeys — начало постпарольной эпохи? Не так быстро... / Хабр. URL: <https://habr.com/ru/companies/globalsign/articles/745376> (дата обращения: 30.10.2023).
8. What is a Passkey? // TechTarget. URL: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/passkey> (дата обращения: 30.10.2023).
9. Никитин В.В. Существующие системы аутентификации и идентификации пользователей: основные проблемы и направления их модернизации; Вестник Московского университета МВД России. 2014. №2. С.165-171.
10. Дискин Е.И. Введение цензуры со стороны иностранных интернет-платформ; Lex Russica. 2023. №9. С.76-85.
11. Как выглядит будущее без паролей? // Kaspersky. URL: <https://www.kaspersky.ru/blog/passkey-future-without-passwords/33222> (дата обращения: 30.10.2023).
12. Passkey от всех дверей: Google избавил пользователей от необходимости вводить пароли // Moscow Daily News. URL: <https://www.mn.ru/smart/passkey-ot-vseh-dverej-google-izbavil-pol-zovatelej-ot-neobhodimosti-vvodit-paroli> (дата обращения: 30.10.2023).
13. Беспарольной доступ к Google-аккаунту как новый стандарт цифровой безопасности // Security Lab. URL: <https://www.securitylab.ru/news/542596.php> (дата обращения: 30.10.2023).

© Сафонова Т.В., Русскин В.Д., Макаров П.М.,
Пашенцев А.А., Мокряк А.В., 2023.